

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ У ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Тухтамишева Кизларноз Сатторовна

Магистранка, Термезский государственный университет

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается интерференция и её проявление сущности, критерии её выделения, необходимости разграничения интерференции от трансференции. Приведены примеры интерференции и трансференции в речи на втором языке.

Ключевые слова: Интерферирующее влияние, родной язык, грамматические категории, двуязычие, сопоставительный подход.

ABSTRACT: The article considers interference and its manifestation of the essence, the criteria for its isolation, the need to delineate the interference from the translation. Examples of interference and translation in speech in the second language are given.

Keywords: Interfering influence, native language, grammatical categories, bilinguals, comparative approach.

Введение. Категория наклонения

Даже не верится, что существует нечто общее между русским, относящимся к многочисленной категории славянских индоевропейских языков, и входящим в тюркскую группу алтайских языков современным узбекским языком. Однако, как показывают многочисленные исследования лингвистов, начатые еще в 30-е годы XX века, при сопоставлении можно обнаружить очень любопытные сходства и не менее интересные отличия. В частности, очень глубоко эту тему исследовал профессор Поливанов Е. Д., который в результате даже опубликовал книгу. 18 Поливанов. Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. - Ташкент, 1933, 246 с.

Анализ литературы и методология. Наклонение - это грамматическая категория в системе глагола, обозначающая отношение действия к реальности, представление о возможности, желательности, истинности.

Глагол узбекского языка имеет 4 наклонения. Это:

изъявительное наклонение;

повелительное наклонение;

условное наклонение;

желательное наклонение. Изъявительное наклонение обозначает действие в настоящем, в прошедшем и будущем времени.

Например: Ойгул китоб укиб утирибди. - Ойгул читает книгу. Малика уйни йигиштирди. - Малика убрала дом.

Мен эртага кинога бораман - Я завтра пойду в кино. Повелительное наклонение. Повелительное наклонение выражает побуждение к действию -просьбу, приказ. Повелительное наклонение образуется путем прибавления к основе окончаний -ай, -йин, (в единственном числе) -айлий, -ийлик, (во множественном числе) I-лица, -сен, III-лица, во II-лице окончания не имеются.

Например: Аввал уйла, кейин суйла. - Сначала думай, потом говори. Биз ёзайлик. - Давайте напишем.

Условное наклонение.

Условное наклонение выражает возможность или желательность действия при тех или иных условиях. Условное наклонение образуется прибавлением суффикса -са, к основе глагола. Например: Мен келсам, сен уйда йуксан. - Когда я пришел, тебя не было дома. Сиз чакирсангиз, биз борамиз. - Если вы пригласите, мы придем. Желательное наклонение. Желательное наклонение выражает желание, намерение говорящего. Желательное наклонение образуется путем прибавления к корню или к основе глагола суффиксов —ки, - ки, -ги, затем следуют притяжательное окончание и вспомогательный глагол кел в третьем лице для трех видов времени (настоящего, прошедшего, будущего).

Например:

Мени кинога боргим келиб турибди. - Мне хочется пойти в кино (настоящее время).

Мени кинога боргим келди. - Мне хотелось пойти в кино (прошедшее время).

Мени кинога боргим келади - Мне захочется пойти в кино (будущее время).

Изъявительное, повелительное и сослагательное (аниклик, буйрук ва шарт майллари) - это три наклонения различающиеся в узбекском и русском языках.

В русском языке глаголы изъявительного наклонения в настоящем и будущем времени изменяются по лицам и числам (два типа спряжения). В прошедшем времени глагол по лицам не изменяется, категория же рода выражается с помощью родовых флексий а, - о, а в мужском роде нулевое окончание и категория числа — формы множественного числа — окончанием —и.

Результаты. Как известно, при сопоставлении спряжения узбекских глаголов со спряжением русских глаголов, по окончаниям совершенно не допустимо, так как в узбекском языке личные окончания первого типа могут употребляться и с глаголами в настоящем времени (причастной форме).

Кел-а-ман, кел-ган-ман

Личное окончание глаголов в узбекском языке трех типов. Единственное число

1.тип ман - сан -дир

Келар-ман, кел-ар-сан, кел-ар-дир.

Множественное число

- миз - сиз - дилар

Келар-миз, кел-ар-сиз, кел-ар-дилар

2. тип- м - нг - к -ингиз - лар

Кел-са-м, бор-са-нг кел-бор-са-к, кел-са-нгиз, кел-са-лар

3. тип - дим, - динг, - ди - дик, - дингиз, - дилар

Кел-дим, кел-динг, кел-ди кел-дик, кел-дингиз, кел-дилар

Окончание - и в прошедшем времени для русских глаголов служит выражением множественного числа, они не имеют личных окончаний окончания - а, - о - обозначают грамматический род.

Но, мы знаем, что русский суффикс прошедшего времени можно сопоставлять с узбекским суффиксом - ди, который именно повторяется во всем спряжении прошедшего времени: ёзди-м, ёз-ди-нг, ёзар-ди, ёз-ди-к, ёз-ди-нгиз, ёз-ди-лар.

Условные наклонения (Шарт майли).

В русском языке сослагательное наклонение употребляется в двух значениях желательном и условном. Сослагательное наклонение со значением желательности используется в простом предложении: Я бы сейчас с радостью сделала торт.

Обсуждение. Сослагательное наклонение со значением условия обычно употребляется в сложноподчиненных предложениях с придаточным условия (как в главной, так и в придаточной части). Если бы ты пришёл раньше, мы бы не опоздали. Форма сослагательного наклонения в русском языке представляет собой сочетание формы прошедшего времени глагола с частицей бы: сходил бы. После слова, оканчивающегося гласным, частица бы может выступать в варианте б: Я ищу себя в профессии. Я бы хотел вернуться в прошлое.

Формы сослагательного наклонения так же и прошедшего времени, изменяются по лицам (я пришёл бы, ты пришёл бы, он пришёл бы, знала бы, знали бы). Категории времени сослагательное наклонение не имеет.

Форма настояще — будущего времени условного наклонения образуется присоединением соответствующих личных суффиксов спряжения (в 3 м лице единственного и множественного числа личный суффикс отсутствует).

Например: Единственное число

1 л билсам— если я знаю

2 л билсанг— если ты будешь знать

3 л билса — если он будет знать

Множественное число

1 л билсак — если мы будем знать

2 л билсангиз— если будете знать

3 л билсалар— если они будут знать

Форма прошедшего времени условного наклонения образуется сочетанием формы настояще-будущего времени условного наклонения с формой 3-го лица очевидного-прошедшего времени вспомогательного глагола - эмок.

Например: Единственное число

1 л курсам эди если бы я видел

2 л курсанг эди— если бы ты видел

3 л курса эди — если бы он видел

Множественное число

1 л курсак эди— если бы мы видели

2 л курсангиз эди— если бы вы видели

3 л курсалар эди если бы они видели.

Выводы. Приведенные выше примеры показывают, что, в узбекском языке глаголы в форме условного наклонения выражают и значение времени, и значение условия, поэтому формы условного наклонения узбекских глаголов переводятся на русский язык посредством сочетаний глаголов в форме настоящего, будущего или прошедшего времени со словом если (гапирса — если я буду говорить).

В придаточных предложениях условное значение сослагательного наклонения в русских глаголах передается в узбекском языке основной формой прошедшего времени условного наклонения соответствующих узбекских глаголов. Например: Если бы я сказал ему раньше, он бы не опоздал. Agar мен унга эртарок айтганимга эди, у кечикиб келмас эди.

В узбекском языке в предложениях с придаточными условными сказуемым глаголы в главных предложениях ставятся в форме многократно- длительного прошедшего времени (курган булар эдим увидел бы).

Вышеупомянутые нами сходные и различающиеся признаки условного наклонения глаголов русского и узбекского языков показывают то, что формы условного наклонения языков, принадлежащих к двум разнотипным типам, различаются по семантике и грамматическому оформлению.

Литература

- 1.Абаев В. И. О языковом субстрате// Доклады и сообщения института языкознания АН СССР.- М., 1976, т. IX.-С.57-63.
- 2.Абдуллаев А.А. Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия. -Махачкала, 1992. - 106 с.
- 3.Аврорин В.А. Двуязычие и школа // Проблемы двуязычия и многоязычия . -М . : Наука , 1972.-С.100-107.
- 4.Агишев Х.Г. Лексико-семантическая интерференция в условиях двуязычия // Русский язык в национальной школе. 1975. - № 1. - С. 21-26.
- 5.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Сов. Энциклопедия, 1969. - 608 с.